

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Тижорат Банкларининг Қимматли Қоғозлар Билан Операцияларининг Таркибий Хусусиятлари

Алимардонов Акмал Панжсиевич

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операцияларининг таркибий хусусиятларини ривожлантириш йўллари ҳамда банкларнинг фонд бозоридаги фаолиятини такомиллаштириш шунингдек, қимматли қоғозлар бозори модели тамойилларига асосланган ижтимоий йўналтирилган бозор шароитида унинг таркибий қисми ҳисобланадиган қимматли қоғозлар бозорини шакллантириш каби бир қанча омилларга боғлиқлиги келтириб ўтилган. Шунингдек, бугунги кунда қимматли қоғозлар бозорининг иштирокчилари орасида банклар фонд бозорининг қонунчилик билан рухсат берилган деярли барча молиявий воситаларида: акция, облигация, депозит сертификатлари ва векселларни эмитент сифатида чиқаришдаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: банк фаолияти, тижорат банклари, қимматли қоғоз, диверсификация, фоиз ставкаси, акция, облигация, депозит сертификатлари ва векселлар.

Кириш. Ўзбекистон Республикасида молия-кредит ташкилотлари сифатида банкларга фонд бозорида барча операцияларни амалга оширишга рухсат берилади. Банклар ва қимматли қоғозлар бозори мамлакат молия тизимининг энг муҳим таркибий қисмидир. Иқтисодий ривожланиш нуқтаи назаридан банк тизимининг ҳам, қимматли қоғозлар бозорининг ҳам вазифалари вақтинча бўш пул маблағларини тўплаш, уларни қайта тақсимлаш ва миллий иқтисодиётнинг энг фойдали тармоқларига сармоя киритишдир. Вазифаларнинг тасодифийлиги, шунинг учун уларга эришиш усуллари банклар ва қимматли қоғозлар бозорининг бошқа иштирокчиларини молиявий ресурслар учун рақобатчиларга айлантиради.

Аслида, республикамизнинг қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари орасида банкларнинг юқори улуши бу карама-қаршилиқни тенглаштиради. Қимматли қоғозлар бозори банк тизими учун молиявий ресурсларини қўллаш ва жалб қилишнинг қўшимча манбаига айланмоқда. Тижорат банклари қимматли қоғозлар бозорида турли мақсадларни кўзлаган ҳолда хусусан:

қимматли қоғозлар билан операциялардан фойда олиш, даромад базасини кенгайтириш ва диверсификация қилиш, активларнинг ликвидлигини таъминлаш, хатарларнинг умумий даражасини пасайтириш, банкнинг қулай имиджини яратиш, янги мижозларни жалб қилиш юзасидан фаолият юритадилар.

Қимматли қоғозлар билан актив операциялар банкларга энг динамик молиявий бозорларда мавжудлигини таъминлайди, мижозлар базасини кўпайтиришга, тақдим этилаётган хизматлар доирасини кенгайтиришга, мижозларга таъсирини кучайтиришга, уларнинг қимматли қоғозларини бошқариш орқали ўз мулкларини бошқариш имкониятини очишга имкон беради. Қимматли қоғозлар билан пасив операциялар доираси унчалик кенг эмас. Бу қўшимча пул маблағларини жалб қилишга қаратилган банкларнинг эмиссия операциялари. Банклар эмиссиявий қимматли қоғозларни (акциялар, облигациялар) ҳам, эмиссиявий бўлмаган қимматли қоғозларни (депозит ва жамғарма сертификатлари, векселлар, ҳосилавий қимматли қоғозлар) чиқарадилар.

Банкларнинг фонд бозоридаги фаолиятининг хусусиятларини ва уларни белгиловчи омилларни очиб бериш учун қуйидагилар зарур:

- 1) Банкларнинг қимматли қоғозлар билан операциялари тузилиши ва динамикасини таҳлил қилиш.
- 2) Фонд бозорида айрим тоифадаги банкларнинг операциялари тузилиши ва динамикасининг хусусиятларини ўрганиш.
- 3) Банкларнинг қимматли қоғозлар билан операциялари динамикаси ва тузилишини белгилайдиган сабабларни аниқлаш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармонида, “қимматли қоғозлар бозорида банкларнинг операцияларини фаоллаштириш; тижорат банклари томонидан корпоратив облигацияларни чиқариш ва жойлаштириш ҳамда бошқа инструментлар учун маъмурий тўсиқларни камайтириш, бир вақтнинг ўзида назоратни кучайтириш; банкларнинг қимматли қоғозларини халқаро капитал бозорига чиқариш бўйича ҳуқуқий базани яратиш” зарурлиги белгилиб берилди [1].

Ушбу вазифаларга эришиш банкларнинг қимматли қоғозлар билан операциялари ҳажми ва тузилишини таҳлил қилишни талаб қилади. Шуни таъкидлаш керакки, мамлакатимиздаги тижорат банклари қимматли қоғозлар бозорини ўз фаолиятининг ёрдамчи йўналиши деб билишади ҳамда тижорат банкларининг бизнес моделида муҳим рол ўйнайди, бу нафақат даромад олишни, балки турли хил молиявий хизматларни тақдим этиш орқали мижозлар базасини кенгайтиришни таъминлаш долзарб аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Сўнгги йилларда тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операцияларининг таркибий хусусиятларини ўрганиш юзасидан бир қанча маҳаллий ва хорижий олимлар изланишлар олиб борганлар. Хусусан, хорижлик олимлар Л.Гитман ва М.Джонкнинг фикрича, қимматли қоғозлар бозори - бу нақд пул етказиб берувчилар ва истеъмолчилар ўртасида битимлар тузиш механизмидир, фонд биржалари – бу муайян қимматли қоғозларни сотиб олувчилар ва сотувчиларнинг ўзаро муносабатларини ташкил этадиган марказлашган муассасадир [2].

Р.Тьюлз, Э.Брэдли, Т.Тьюлзлар қимматли қоғозлар бозори ва унинг муҳим бўғини ҳисобланган фонд биржаси ҳақида фикр юритиб, қимматли қоғозларнинг алоҳида эмиссиялари учун барқарор бозорни яратиш, шубҳасиз фонд биржасининг муҳим вазифаларидан биридир. Барқарор бозорда

қимматли қоғозлар катта ҳажмда сотилади ва сотиб олинади, чунки жорий бозор нархларида унчалик катта тебранишлар бўлмайди, - деб таъкидлайдилар [3].

Россиялик олима В.Никифорованинг фикрича, қимматли қоғозлар бозорининг савдо тизими бу қимматли қоғозларни сотишни ташкил этиш шакллари ва усулларининг, шунингдек, ушбу жараёнларга хизмат кўрсатадиган профессионал иштирокчиларнинг йиғиндисидир [4]. В.Галанов ва А.Басовларнинг фикрича, умуман олганда, қимматли қоғозлар бозори унинг иштирокчиларининг қимматли қоғозларни чиқариш ва уларнинг муомаласи бўйича иқтисодий муносабатларнинг мажмуи сифатида белгиланиши мумкин [5].

Мамлакатимизнинг соҳа олимларидан бири И.Л.Бутиковнинг фикрича, “классик кўринишдаги фонд биржаси - бу профессионал иштирокчилар томонидан уюштирилган, энг яхши қимматли қоғозларнинг доимий равишда амал қилиб турувчи улгуржи бозори бўлиб, у савдо - сотиқнинг ҳамда қимматли қоғозлар ва брокерларга савдоларга рухсат беришнинг алоҳида тартиб-тамоийллари эгадир” [6] - дея таърифлаган.

Мамлакатимизнинг соҳа олимларидан бири И.Л.Бутиковнинг фикрича, “классик кўринишдаги фонд биржаси - бу профессионал иштирокчилар томонидан уюштирилган, энг яхши қимматли қоғозларнинг доимий равишда амал қилиб турувчи улгуржи бозори бўлиб, у савдо - сотиқнинг ҳамда қимматли қоғозлар ва брокерларга савдоларга рухсат беришнинг алоҳида тартиб-тамоийллари эгадир” [6].

Маҳаллий олимлардан К.Толипов, А.Обидов, С. Раззаковларнинг таъкидлашича “мамлакатимизда амалдаги қонунчиликка асосан банк фаолиятини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган тижорат банклари қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси, инвестиция активларини ишончли бошқарувчиси ва инвестиция маслаҳатчиси сифатида касбий фаолиятни амалга оширишга ҳақлидирлар. Бунда тижорат банклари томонидан қимматли қоғозлар бозоридаги касбий фаолиятни амалга ошириш учун лицензия олиш талаб этилмайди”[7].

Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда, бугунги кунда мамлакатимиз раҳбарияти томонидан республика банк тизимининг изчил ривожланишига катта эътибор қаратилаётганлиги ва банкларнинг капиталлашув даражасини янада ошириш ва уларнинг ресурс базасини мустаҳкамлаш борасида тизимли чора-тадбирлар амалга оширилаётганлиги инвесторларнинг фонд биржасидаги банклар акцияларига бўлган қизиқишларининг тобора ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Банклар акцияларига бўлган қизиқишнинг ортиб бориши уларнинг ишончилиги, барқарорлиги, даромадлар миқдорининг доимий ошиб бориши ва акциядорлар учун ахборотлар ошкор қилиш қонунчилиги нормаларининг фаол тадбиқ этилаётганлиги каби омиллар билан узвий боғлиқдир.

Тадқиқот методологияси. Ушбу мақолани тайёрлашда меъёрий-ҳуқуқий хужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлил қилинган. Мавзуни ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-манتيкий фикрлаш, статистик усуллари билан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Жаҳонда қимматли қоғозлар бозори иқтисодиётнинг муҳим таркибий қисмларидан бири ҳисобланса, фонд бозори унинг зарурий бўғинидир. Жаҳон фонд биржалари листингидаги қимматли қоғозлар капитализацияси ҳажми «2021 йилда жами 124,5 трлн. долларни ташкил этиб, унда асосий улушни Америка мамлакатлари (Шимолий ва Жанубий Америка) 46 фоиз, Осиё ва Тинч океани минтақаси мамлакатлари (АРАС) 32 фоиз, Европа, Ўрта Шарқ ва Африка мамлакатлари (ЕМЕА) 22 фоиз билан эгаллаб турибди» [8]. Дунёда капитал бозорини

ривожлантириш, қимматли қоғозлар чиқарилишини кўпайтириш, жисмоний ва юридик шахсларнинг фонд бозоридаги иштирокини кенгайтиришга алоҳида аҳамият қаратилади.

Ўзбекистонда қимматли қоғозларнинг бирламчи ва иккиламчи бозорини ривожлантириш, аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш орқали аҳолида акциялар сотиб олишга иштиёқини ошириш ҳамда муҳим даромад манбаи бўлиши таъминланмаганлиги, фонд бозорини тартибга солишдаги фаолияти самарали йўлга қўйилмаганлиги фонд бозорини ривожланишига тўсқинлик қилмоқда. Ўзбекистонда «иқтисодиётда молиявий ресурсларни кўпайтириш мақсадида, келгуси 5 йилда фонд бозори айланмасини 200 миллион АҚШ долларидан 7 миллиард АҚШ долларига етказиш, мамлакатимизда капитал ҳаракатини босқичма-босқич эркинлаштириш, корпоратив қимматли қоғозлар бозорида ликвидликни ошириш, капитал бозори инфратузилмасини ривожлантириш» каби янги вазифалар қўйилди. [8].

Бугунги кунда қимматли қоғозлар бозоридаги инструментлар икки хил шаклда таснифланади. Биринчи шаклда таснифланиши бўйича акция улушли, облигация қарз ва эгалик ҳуқуқи асосида эса ҳосилавий молиявий инструментлар қимматли қоғозлар бозорини ташкил этади.

1-расм. Мамлакат иқтисодиётида қимматли қоғозлар бозори элементлари¹

Қимматли қоғозлар бозори молия тизимининг ва умуман мамлакат иқтисодиётининг муҳим таркибий қисмидир. У турли хил элементларни ўз ичига олади, уларнинг ҳар бири ушбу бозор фаолиятида ўз ролини ўйнайди. Хусусан, капитални жалб қилиш учун қимматли қоғозларни чиқарадиган ташкилотлар (давлат, шаҳар ёки хусусий компаниялар). Эмитентлар акциялар, облигациялар ва бошқа молиявий воситаларни чиқариши мумкин. Шунингдек, фойда олиш учун қимматли қоғозларни сотиб оладиган бозор иштирокчилари. Инвесторлар жисмоний шахслар ҳам,

¹ Муаллиф ишланмаси

институционал инвесторлар ҳам бўлиши мумкин (масалан, пенсия жамғармалари, суғурта компаниялари).

Ушбу элементлар бир-бири билан ўзаро алоқада бўлиб, қимматли қоғозлар савдоси ва мамлакат иқтисодиётида ресурсларнинг самарали тақсимланишини таъминлаш учун динамик экотизимни яратади.

Мамлакатимиз иқтисодиётида давлат қимматли қоғозлар даромадлилиги 2023 йилда Марказий банк асосий ставкаси ўзгаришсиз сақланиб қолиниши ҳамда нисбатан мувозанатлашган талаб ва таклифнинг шаклланганлиги ҳисобига кескин ўзгариш кўзатилмади.

1-расм. Республика фонд биржаси савдоларида тузилган битимлар ҳажми², млрд сўм

Асосий ставканинг оширилиши ҳисобига банклар томонидан таклиф этилаётган депозитларнинг жозибadorлигининг ортиши облигацияларга бўлган талабни пасайтиради. Одатда, облигациялар узок муддатли ва қатъий белгиланган фоиз ставкаларда бўлади. Натижада, капитал бозоридаги талаб ва таклифнинг ўзгаришидан келиб чиққан ҳолда, облигациялар нархи тушишни бошлайди.

Сўнги йилларда банкларда қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар ҳажмининг ошиб боришига қарамасдан, уларнинг банк активларидаги улуши паст даражада шаклланмоқда. 2024 йил 1 январь ҳолатига банк секторида қимматли қоғозларнинг ҳажми 24,5 трлн сўмга етган. Шунингдек, 2023 йилда банк активлари таркибидаги қимматли қоғозларнинг улуши 1 фоиз бандга пасайиб 3,8 фоизни ташкил этган.

² Республика фонд биржаси, Ўзбекистон Республика валюта биржаси ва Марказий банк маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди

1-жадвал. Мамлакатимиздаги мавжуд тижорат банкларининг жамланма баланси³

Кўрсаткичлар номи	01.01.2022 йил млрд. сўм	01.01.2023 йил млрд. сўм	01.01.2024 йил млрд. сўм	2024 йилда 2022 йилга нисбатан ўзгариши, (+,-)
1	2	3	4	5
Активлар				
Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари	10 686,3	19 309,1	20 201,8	9 515,5
Марказий банкдаги маблағлар	31 514,6	36 592,1	33 228,0	1 713,4
Бошқа банклардаги маблағлар - резидентлар	13 302,5	17 423,7	24 368,5	11 066,0
Бошқа банклардаги маблағлар - норезидентлар	25 074,0	37 688,3	28 862,5	3 788,5
Инвестициялар ва бошқа қимматли қоғозлар	19 633,7	31 507,9	32 548,3	12 914,6
Мижозларнинг молиявий инструментлар бўйича мажбуриятлари	1 251,0	1 606,3	3 334,0	2 083,0
Кредит қўйилмалари, соф	316 382,4	378 909,2	457 847,1	141 464,7
Асосий воситалар, соф	11 031,9	14 242,9	19 874,9	8 843,0
Активлар бўйича ҳисобланган фоизлар	9 387,1	12 295,3	19 249,8	9 862,7
Банкнинг бошқа хусусий мулклари	1 339,4	3 065,5	4 483,5	3 144,1
Бошқа активлар	5 319,6	4 105,8	8 158,7	2 839,1
Жами активлар	444 922,5	556 746,3	652 157,1	207 234,6
Мажбуриятлар				
Депозитлар	156 189,8	216 737,5	241 686,6	85 496,8
Марказий банкнинг ҳисобварақлари	708,8	784,3	1 345,1	636,3
Бошқа банкларнинг маблағлари - резидентлар	13 288,6	18 780,8	24 577,0	11 288,4
Бошқа банкларнинг маблағлари - норезидентлар	4 670,8	22 798,5	20 073,5	15 402,7
Олинган кредитлар ва лизинг	173 750,3	186 614,5	224 350,7	50 600,4
Чиқарилган қимматли қоғозлар	10 612,7	10 915,2	13 160,6	2 547,9
Субординар қарзлар	4 248,5	6 619,3	9 653,0	5 404,5
Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	3 960,0	5 487,1	8 106,5	4 146,5
Бошқа мажбуриятлар	6 575,4	8 443,6	12 124,9	5 549,5
Жами мажбуриятлар	374 004,9	477 180,8	555 077,9	181 073,0

³ <https://cbu.uz/upload/medialibrary/5c4/iae1rlqezul62kxg0yjobrsu0h7g3g2t/MB-Statistik-byulleteni--2023-yil.pdf>

Капитал				
Устав капитали	54 760,0	59 856,7	68 643,0	13 883,0
Кўшимча капитал	675,5	997,5	1 338,8	663,3
Захира капитали	8 452,2	7 320,6	11 152,6	2 700,4
Тақсимланмаган фойда	7 029,9	11 390,6	15 944,8	8 914,9
Жами капитал	70 917,6	79 565,4	97 079,2	26 161,6

Юқорида келтирилган 1-жадвал маълумотларидан кўринадики, тижорат банклари томонидан жами инвестициялар ва бошқа қимматли қоғозлар билан боғлиқ операциялар 2024 йилда 32 548,3 млрд. сўмни ташкил этган. Ушбу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 12 914,6 млрд. сўмга ошган. Шунингдек, 2024 йилда жами активларга нисбатан улуши 4,9 фоизни ташкил қилганлиги тижорат банкларида инвестициялар ва бошқа қимматли қоғозлар билан боғлиқ операциялар яхши ривожланмаганлигидан далолат беради. Шунингдек, 2024 йилда тижорат банклари томонидан жами чиқарилган қимматли қоғозлар 13 160,6 млрд. сўмни ташкил этган. Ушбу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 2 547,9 млрд. сўмга ошганлиги мамлакатимизда қимматли қоғозлар бозорининг аста секинлик билан ривожланаётганлигидан далолат беради.

Ўмуман олганда юқорида келтирилган таҳлилларга асосланиб, қимматли қоғозлар бозоридаги аҳволни таҳлил қилиш учун умум қабул қилинган кўрсаткичлар тизимини яратиш, фонд индексини юқорида таклиф этилган усулда ҳисоблаш ва эълон этиб бориш мақсадга мувофиқ.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операцияларининг таркибий хусусиятларини бир нечта асосий жиҳатлар орқали кўриб чиқиш мумкин:

1. Қимматли қоғозлар турлари:

- Қарз қимматли қоғозлари: облигациялар, векселлар, депозит сертификатлари.
- Қимматли қоғозлар: акциялар, инвестиция фондлари улушлари.
- Деривативлар: опционлар, фьючерслар ва бошқа деривативлар.

2. Қимматли қоғозлар бозорида тижорат банкларининг вазифалари:

- Инвестиция операциялари: даромад олиш учун қимматли қоғозларни сотиб олиш ва сотиш (валюта курси фарқидан ҳам, дивидендлар ёки купонлардан ҳам).
- Андеррайтинг: қимматли қоғозларнинг янги нашрларини бозорга чиқаришда ёрдам бериш.
- Брокерлик хизматлари: банк миждозлари учун қимматли қоғозларни сотиб олиш ва сотиш бўйича битимларда воситачилик қилиш.
- Депозит хизматлари: қимматли қоғозларни сақлаш ва ҳисобга олиш.

3. Хатарларни бошқариш:

- Қимматли қоғозлар билан операцияларни амалга оширишда бозор хавфини, кредит хавфини ва ликвидлигини баҳолаш.
- Мумкин бўлган йўқотишларни камайтириш учун хеджлашни қўллаш.

4. Нормаларни тартибга солиш ва уларга риоя қилиш:

- Қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқлиги (масалан, ошкор қилиш талаблари).

➤ Банкнинг ички тартибга солиш нормаларига риоя қилиш.

5. Инвестиция портфелининг стратегиялари:

➤ Хатарларни камайтириш учун активларни диверсификация қилиш.

➤ Бозор ҳолатига қараб портфелни фаол ёки пассив бошқариш.

6. Таҳлил ва баҳолаш:

➤ Инвестиция қарорларини қабул қилиш учун бозор ва individual эмитентларни таҳлил қилиш.

➤ Қимматли қоғозлар қийматини баҳолашнинг турли усулларида фойдаланиш (пул оқимларини дисконтлаш, мультипликаторлар).

Ушбу таркибий хусусиятлар тижорат банкларига қимматли қоғозлар билан боғлиқ операцияларни самарали бошқаришда ва ўзлари ва мижозлари учун барқарор даромад келтиришда ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармони.
2. Гитман Л.Дж., Джонк Майкл Д.. Основы инвестирования. – М.: Издательство “Дело”, 1997.- С.41-44. 8
3. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. С англ. – М.:Инфра-М, 1997.- С.101
4. Никифорова В.Д. Торговые системы рынка ценных бумаг - Учебное пособие (<https://uchebnikonline.net/book/203-torgovye-sistemy-rynka-cennyx-bumag-uchebnoe-posobie-nikiforova-vd/33-71-analizsovmennyyx-tendencij.html>)
5. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. –С.191
6. Бутиков. И.Л Қимматли қоғозлар бозори. –Т.: Консаудитинформ, 2001.- Б. - 288.
7. Толипов К., Обидов А., Раззакова С. Қимматли қоғозлар бозори саволлар ва жавобларда. – Т.: Консаудитинформ-Нашр 2010.
8. <https://focus.world-exchanges.org/statistics/articles/market-capitalisation>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» Фармони, <https://lex.uz/ru/docs/5841063>